

Rolle von Bibliotheken beim Betrieb von Verlagen in akademischer Trägerschaft

Dagmar Schobert | Universitätsbibliothek der TU Berlin

Inhalte sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter CC BY 4.0
Creative Commons Attribution 4.0 International | <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

These 3: Bibliotheken als Publikationsdienstleister stärken

- Bibliotheken, insbesondere Universitätsbibliotheken, haben eine besondere Verantwortung bei Auf- und Ausbau von wiss.-eigenen Publikationsinfrastrukturen.
- Sie sollten aktive Rolle als Publikationsdienstleister einnehmen.
- Dafür müssen die vorhandenen Publikationsinfrastrukturen systematisch ausgebaut werden.

Warum die wissenschaftlichen Bibliotheken?

- Bibliotheken sind Experten im Metadatenmanagement / im Verständnis für Open Access / bei CC-Lizenzen / beim Rechtemanagement / bei der Publikationsberatung / bei der LZA ...
- Bibliotheken sind nah bei den Autor*innen, Herausgeber*innen, Fachgebieten, Instituten ... bereit für jede Art der Zusammenarbeit mit ihnen
- Bibliotheken sind als Publikationsdienstleister bereits etabliert: Repositorien / OJS-Plattformen / Eigenverlage ...
- Publikationsdienstleistungen gehören zu den Kernaufgaben von wiss. Bibliotheken.

Anforderung an wiss. Bibliotheken und Infrastruktureinrichtungen

- mehr Verantwortung für eine faire, wissenschaftsgetragene OA-Transformation übernehmen
 - Bibliotheken brauchen mehr Selbstermächtigung, mehr Mut zu wirklichen strukturellen Veränderungen.
 - Um die OA-Transformation sinnvoll fortzusetzen, müssen sie ernsthaft in wissenschaftseigene Publikationsinfrastrukturen investieren.
-
- ✓ die konkreten Bedingungen im eigenen Haus analysieren
 - ✓ Gestaltungsmöglichkeiten zielbewusst nutzen
 - ✓ lokale Services und Infrastrukturen anpassen und ausbauen
 - ✓ Kooperationen suchen

Berlin Universities Publishing

Ein wissenschaftsgeleiteter Open-Access-Verlag in akademischer Trägerschaft

BerlinUP

Berlin Universities Publishing ist ein Open-Access-Verlag in einer nichtkommerziellen, wissenschaftseigenen Infrastruktur und mit einer allgemeinen, verlagsunabhängigen Publikationsberatung.

BerlinUP wird gefördert von der **Berlin University Alliance** und gemeinschaftlich getragen von den Bibliotheken der **Freien Universität Berlin**, der **Humboldt-Universität zu Berlin**, der **Technischen Universität Berlin** und der **Charité – Universitätsmedizin Berlin**.

BerlinUP Books

Wir publizieren Monografien, Sammelbände und Schriftenreihen für Angehörige der Berlin University Alliance.

BerlinUP Journals

Wir publizieren Open-Access-Zeitschriften für Angehörige der Berlin University Alliance.

BerlinUP Beratung

Wir unterstützen Angehörige der Berlin University Alliance bei allen Fragen zum Open-Access-Publizieren, auch unabhängig von den Publikationsangeboten in BerlinUP.

Was macht BerlinUP aus?

- ❖ **Schließt Lücke** zwischen kommerziellen OA-Publikationswegen und bisherigen Möglichkeiten in wissenschaftseigenen Publikationsinfrastrukturen.
 - ❖ Hat einen wissenschaftlichen Beirat und ein Board of Directors.
 - ❖ **Programmgestaltung durch die Wissenschaft selbst**
 - ❖ Garantiert die **inhaltliche Qualitätssicherung** unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen fachlicher Publikationskulturen.
 - ❖ Sichert die **formale und technische Qualität**, enge Autor*innenbetreuung.
 - ❖ Strebt **Kooperationen** mit anderen Verlagen und Publikationsdienstleistern an.
- ❖ Motivation? „Teilhabe an einer partizipativen, transparenten Wissenschaftskultur als Wert an sich.“

Was macht BerlinUP aus?

- ❖ Umfangreiche **Standard-Dienstleistungen für Autor*innen/Hrsg. kostenfrei**, externe Zusatz-Leistungen kostenpflichtig (ggf. Monografienfonds)
 - ❖ Kostenmodell: <https://www.berlin-universities-publishing.de/books/finanzierungsmodell/index.html>
 - ❖ Wettbewerbsrelevante Tätigkeit, die es auch von privaten Anbietern gibt
 - ❖ **keine Gewinnerzielungsabsicht**, ggf. Einnahmen
 - ❖ **Umsatz- und Erwerbssteuerpflicht**, wenn für externe Einrichtungen und Autor*innen aktiv -> BgA, 19 % MwSt., 7% Buchverkäufe
- Einbeziehung externer Autor*innen geplant, derzeit jedoch nur Kapazitäten für die vier Einrichtungen

Notwendige Vorarbeiten

- ❖ 2017 **Bestandsaufnahme / Analyse** : Open-Access-Publikationsinfrastrukturen für Berlin: Bestandsaufnahme und Modellentwicklung
 - ❖ 2020: **Befragung** von ca. 50 Wissenschaftler*innen: Ermittlung von Bedarfen, Erwartungen, Anforderungen, Vorteilen, Bedingungen für eigene Nutzung
 - ❖ 2021-2023: **Förderung** durch Exzellenzinitiative Berlin University Alliance
 - ❖ 2021 ff: **Umsetzung** der Konzepte, **Aufbau** der Governance und der Kommunikationsstrukturen
 - ❖ 2022: Einstellung des Universitätsverlages der TU Berlin nach 53 Jahren, Kündigung von 32 Schriftenreihen; Aufnahmestopp beim OJS-Hosting der FU Berlin
- 2024: Verstetigung der Stellen → Übergang vom Projekt zum nachhaltigen Routinebetrieb

- Affiliation an einer der vier beteiligten Einrichtungen ist Voraussetzung. Außerdem:

Nachhaltigkeit

- Buchreihen und Zeitschriften bringen ein Zukunftskonzept mit

Regelmäßigkeit

- Buchreihen und Zeitschriften erscheinen regelmäßig

Zielgruppe und Themenschwerpunkt

- Buchreihen und Zeitschriften haben klare Alleinstellungsmerkmale

Qualitätssicherung

- Jede Publikation muss fachspezifische Begutachtungsprozesse durchlaufen

Relevanz

- Veröffentlichte Forschungsergebnisse in Büchern sollten nicht älter als 5 Jahre sein

Open Access

- Alle Publikationen sind unter einer freien Lizenz verfügbar (bevorzugt CC BY)

- ❖ Neugründung wissenschaftlicher **Zeitschriften**
- ❖ **Transformation** existierender Zeitschriften in ein Open-Access-Modell
- ❖ Publikationssoftware **Open Journal Systems** mit Software Support
- ❖ **Beratung** und **Schulung** zu redaktionellen Workflows
- ❖ Peer Review, Korrektorat, Lektorat, Satz & Layout in **Eigenleistung**
- ❖ **Kooperationen** mit Verlagen und Publikationsdienstleistern angestrebt

➤ Verantwortet von der Universitätsbibliothek der **FU Berlin**

- ❖ **Monografien, Sammelbände** und **Schriftenreihen**
- ❖ Begleitung der Autor*innen und Herausgeber*innen durch Publikationsprozess
- ❖ **Standard-Dienstleistungen** stehen frei zur Verfügung (für Affilierte)
- ❖ Vermittlung von externen Dienstleistungen
- ❖ Fachspezifische und transparente **Begutachtungsverfahren**
- ❖ Weltweite **Sichtbarkeit** der Publikationen

➤ Verantwortet von der Universitätsbibliothek der **TU Berlin**

- ❖ Allgemeine Beratung zum **wissenschaftlichen Publizieren**
 - ❖ Orientierung an den Standards einer **offenen Wissenschaft**
 - ❖ **Unabhängig** von Publikationsangeboten von BerlinUP
 - ❖ **Workshops** zu Schwerpunktthemen
- Koordiniert von der Universitätsbibliothek der **HU Berlin** unter Beteiligung der Bibliotheken der FU Berlin, der TU Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin

Im Fokus aller Verlagsprozesse
Qualitätssicherung

BerlinUP bezieht sich u.a. auf:

- ❖ Checkliste zur Qualität für Open-Access-Zeitschriften (open-access.network)
 - Qualitätsprüfung der Publikation (z. B. Peer Review)
 - Persistent Identifier (z. B. DOI) und Langzeitverfügbarkeit
 - Angabe von Lizenzinformationen für Artikel (z. B. CC BY)
- ❖ Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (COPE/DOAJ/OASPA/WAME)
 - Anforderungen an Zeitschriften-Webseiten
 - Transparente Begutachtungsprozesse
 - Beteiligte Personen (insbes. Herausgeber*innen und Beirat)
- ❖ Aufnahmekriterien des Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 - Open Access ohne Embargo
 - Parallele kostenpflichtige Printversion ist möglich

Inhaltliche Qualitätssicherung

- ❖ Qualitätssicherung nach fachüblichen Standards **für jede Publikation**
 - ❖ Orientierung an nationalen und internationalen Standards: Qualitätsstandards für OA-Bücher der AG Universitätsverlage, OAPEN/DOAB , PRISM, COPE, OASPA etc.
 - ❖ **Monografien:** Review-Prozess wird von BerlinUP organisiert
 - ❖ **Schriftenreihen:** Begutachtung kann von den Herausgeber*innen organisiert werden
 - ❖ **Standardisierte Fragen** von BerlinUP an die Gutachtenden
 - ❖ Qualitätssicherung ist Teil der Proposals und **Mittelpunkt der Autor*innen-Gespräche**
 - ❖ Art der Qualitätssicherung wird **dokumentiert:**
in den Verlagsverträgen, auf der Webseite, zukünftig im Impressum
 - ❖ Zugrunde liegende **Forschungsdaten** möglichst als Open Data zugänglich
- Open Peer Review angestrebt (technische Plattform?) -> erstes PubPub-Buch

Inhaltliche Qualitätssicherung

1. Einreichung eines strukturierten Proposals + Exposé
2. Prüfung der Proposals im Verlagsteam (formal)
3. Board of Directors
4. Wissenschaftlicher Beirat
5. Peer Review (fachspezifisch)

Standardisierte Fragen an die Gutachtenden

❖ 1. Allgemeine Einschätzung:

wiss. Qualität und Reichweite: Forschungsleistung, Methoden, Relevanz

❖ 2. detailliertere Einschätzung:

Gesamteindruck, Zielgruppe, wiss. Mehrwert, gesellschaftliche Relevanz, Struktur, Konsistenz, Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse, Originalität, Reproduzierbarkeit, Transparenz, Schreibstil ...

❖ 3. Publikationsempfehlung:

Uneingeschränkt | mit kleineren/größeren Änderungen | erneute Einreichung empfohlen | nicht zur Publikation empfohlen

➤ Je Publikation zwei externe Gutachten, bei gegensätzlichen Gutachten: weiteres Gutachten

Formale und ethische Qualitätssicherung

- ❖ Transparenter Publikationsprozess nach professionellen Standards
 - ❖ **Individuelle Begleitung** der Autor*innen und Herausgeber*innen durch den Publikationsprozess
 - ❖ **Sorgfältiges internes Lektorat** mit dem Fokus auf Typografie, Konsistenz, Gestaltung, Abbildungen, Rechtefragen etc.
 - ❖ Einbeziehung **ausgewählter externer Dienstleister**: z.B. sprachliches Lektorat, Korrektorat, inhaltliches Lektorat
 - ❖ Ausschließen von Benachteiligungen, ernst nehmen jeglicher rechtlicher und ethischer Bedenken
- Basis: Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, COPE Core Practice

Technische Qualitätssicherung

- ❖ PDF/A, Lesezeichen, Dokumenteigenschaften, DOI bis auf Beitragsebene
 - ❖ Repository für Forschungsdaten und Publikationen der TU Berlin -> LZA
 - ❖ erstes PubPub-Dokument bei BerlinUP erscheint im Oktober 2023
 - ❖ mehrbändiges Lehrbuch als Living Handbook gemeinsam mit PUBLISSO geplant
 - ❖ XML-Workflow in Vorbereitung
 - ❖ Nutzung von OMP in Vorbereitung
- Laborumgebung für innovative Publikationsformate und -workflows

Kontakt

Dagmar Schobert
(Pronomen: sie/she)

Tel: +49(0)30/314-76127

E-Mail: dagmar.schobert@tu-berlin.de

Technische Universität Berlin
Universitätsbibliothek
Leitung Hauptabt. Publikationsdienste

www.tu.berlin/ub

BerlinUP
Books

books@berlin-universities-publishing.de

BerlinUP
Journals

journals@berlin-universities-publishing.de

BerlinUP
Beratung

beratung@berlin-universities-publishing.de

koordination@berlin-universities-publishing.de

www.berlin-universities-publishing.de